

Fantasie an die Macht

VON NORM ZU VIELFALT

Viele Dinge, die uns umgeben, sind für den allgemeinen Gebrauch, für eine «Allgemeinheit» mit anscheinend ähnlichen Bedürfnissen gestaltet. Wie können Dinge designt werden, dass sie vermehrt für Bestimmte(s) geschaffen sind?

Durch Dekonstruktion, «Hacken» und Neu-Zusammenfügen soll etwas Spezifisches erarbeitet werden. Aus einer Ikea-Baumwolltasche wird so ein Accessoire oder Kleidungsstück für den individuellen Gebrauch.

STUFE

2./3. Zyklus

DAUER

12 – 16 Lektionen

MATERIAL/WERKZEUG

Pfriem (Textile Ahle), Nähmaschinen, Stoffscheren, Textile Werkzeuge.

TIPPS

Falten als Zugang zu Schnittmuster. Migros Papiertasche

– Ähnlichkeiten und Unterschiede zur Ikea Tasche.

Pfriem/Ahle zum Öffnen von Nähten.

KOMPETENZEN / LERNZIELE

- Erwartungen an Produkte formulieren können.
- Über Funktionen von Kleidungsstücken und Accessoires nachdenken und mit den eigenen Bedürfnissen vergleichen können.
- Schritte vom Raum zur Fläche und umgekehrt vorstellen und verstehen können (Schnittmuster).
- Textile Verfahren für individuelle Gestaltung nutzbar machen.

AUFGABENSTELLUNG

Aus der SPIKRAK Ikea-Tasche (50 l) + Mode Ding etwas Spezifisches für den individuellen Gebrauch gestalten.

GESTALTUNGS- UND DESIGNPROZESS

Sammeln und Ordnen: Begreifbares Untersuchen der Ikea-Tasche:

Wie ist diese konstruiert und welche Eigenschaften besitzt das Material?

- Dekonstruieren zum Verstehen von Konstruktionsweisen. (z. B. Nähte, inkl. Overlocknähte, öffnen mit Pfriem). Falls die Dekonstruktion zu viel Arbeit verursacht, können die Nähte auch aufgeschnitten werden.
- Spezifische Bedürfnisse für etwas Spezifisches benennen, beschreiben, darüber nachdenken und erste Skizzen und Modelle erarbeiten.

Experimentieren und Entwickeln: (Dekonstruiertes) Material an Körpern:

Mittels Drapieren, Falten, Heften und Stecken ausprobieren, wie das Vorhandene sich zu dreidimensionalem Raum formen lässt.

- Oder über Experimente, z. B. Materialien neu anordnen und anders kombinieren, Raum konstruieren.
- Ideen weiterentwickeln und aufzeichnen: Modelle (z. B. aus Papier, Textilresten) anhand von Erprobtem und Bedürfnissen optimieren.
- Technisches Experimentieren (Textilreste mit ähnlichen Materialeigenschaften): Spezielle Nähte, Verschlüsse, Materialeigenschaften ändern ...

Planen und Realisieren: Planerisches Vorgehen, Schritte nacheinander überlegen.

- Zusätzliches Material organisieren.

Begutachten und Weiterentwickeln: Immer wieder ausprobieren und testen, ob Passform, Funktionen und Ästhetik stimmen. Allenfalls anpassen.

Dokumentieren und Präsentieren: Modeschau; Ausstellung mit den «orviel», den erarbeiteten textilen Dingen für individuelle Bedürfnisse.

- Log-Buch mit Schritten und Erkenntnissen führen.

Aus einer Tragetasche werden über Dekonstruktion und Textiles Experimentieren neue Lieblingsstücke.